

SHARQ MASH'ALI

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
ilmiy-uslubiy, ma'rifiy jurnali

3
2023

Илмий-услубий,
маънавий-маърифий журнал.
Таъсисчи:
Ўзбекистон Республикаси
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
Тошкент давлат шарқишунослик
университети
1992 йилдан чиқа бошлаган
Журнал Ўзбекистон Республикаси
Тошкент шаҳар матбуот ва ахборот
бошқармаси рўйхатидан қайта ўтган
(№ 02-0055 26 сентябрь 2014 йил)

Бош муҳаррир:
Г. РИХСИЕВА (доц., ф.ф.н.)

Таҳрир ҳайъати:
Д. САЙФУЛЛАЕВ (доц., т.ф.д.) (бош муҳаррир ўринбосари)
Х. АЛИМОВА (доц., ф.ф.д.) (масъул котиб)
А. МАННОНОВ (проф., ф.ф.д.)
Қ. СОДИҚОВ (проф., ф.ф.д.)
Р. ХОДЖАЕВА (проф., ф.ф.д.)
Ш. ШОМУСАРОВ (проф., ф.ф.д.)
Қ. ОМОНОВ (проф., ф.ф.д.)
У. МУҲИБОВА (проф., ф.ф.д.)
Д. МУҲИДДИНОВА (ф.ф.д.)
Х. ҲАМИДОВ (ф.ф. бўйича PhD)
Б. АБДУҲАЛИМОВ (проф., т.ф.д.)
А. ХОДЖАЕВ (проф., т.ф.д.)
М. ИСҲОҚОВ (проф., т.ф.д.)
Х. ФАЙЗИЕВ (доц., т.ф.н.)
Р. ЖУМАЕВ (проф., с.ф.д.)
Ш. ЁВҚОЧЕВ (проф., с.ф.д.)
Н. АБДУЛЛАЕВ (доц., с.ф.д.)
А. ВАХОБОВ (проф., и.ф.д.)
Р. АБДУЛЛАЕВ (проф., и.ф.д.)
И. МАВЛАНОВ (проф., и.ф.д.)
Д. ПЎЛАТОВА (проф., фал.ф.д.)
Р. БАХОДИРОВ (проф., фал.ф.д.)
Э. ИЗЗЕТОВА (проф., фал.ф.д.)
А. ШОНАЗАРОВА (АҚШнинг Колумбия унив. проф.)
Г. ГЛИЗОН (АҚШнинг New Mexico унив. проф.)
ОНО МАСАКИ (Япониянинг Цукуба унив. проф.)
ЛИ ДЖИ ИН (Корея Республикасининг Ханжук чет тиллар унив. проф.)
В. МЕСАМЕД (Исроилнинг Қуддус унив. проф.)
А. ГУРЕР (Туркиянинг Анкара унив. проф.)
А.ВОРОБЬЕВ (Россия Фанлар академияси, Шарқишунослик институти катта илмий ходими)
Г. АВДА (Миср Араб Республикасининг Хелвон унив. проф.)
А. ТОҲИР (Миср Араб Республикасининг “Ал-Ҳивар” сиёсий тадқиқотлар маркази директори)

МУНДАРИЖА № 3, 2023 йил

Адабиётшунослик	<p>Маҳмудов Ж. Туркий футувватномалар хусусида 3</p> <p>Умарова И. Айюбнинг “Шарҳи Маснавийи Мавлавий” асарида тасаввуфий истилоҳларнинг изоҳланиши..... 10</p> <p>Абдуганиева Н. Особенности изобразительных средств в Индонезийских сказах..... 18</p>
Тилишунослик	<p>Асгарова Х. Понятие структуры в современном лингвистике и основные характеристики26</p> <p>Худайбердиева С. История психолингвистики и становление ее как науки 32</p> <p>Файзиева А. Ўзбек ва инглиз тиллари мақолларида “ватан” ва “homeland» бирлиги синонимларни ифодаланиши38</p> <p>Расулова Л. Показатели совокупности в «Codex sistanicus».....47</p> <p>Ҳакимова Б. Пак Вансо ҳикояларида “Аёл” концептининг лингвокултрологик таҳлили.....54</p>
Тарихишунослик ва манбашунослик	<p>Салиева М. Ўрта асрларда шарқ давлатларида таълим коммуникациясининг ижтимоий ҳаёт ва тараққиётга таъсири..... 71</p> <p>Эрназаров О. Мин даврида хитой мусулмонларининг маҳаллий маданиятга уйғунлашуви жараёнида таълим-тарбия масалалари 79</p> <p>Эльмуратова Р. Шарқ мамлакатларида ҳарбий ҳаракат жараёнида ҳуқуқий мулоқот усуллари тарихи 88</p>

<p>ЛИ СИНЬВЭЙ (Хитой Халк Республикасининг Шэньси унив. проф.) Ҳ. БАЙДЕМИР (Туркиянинг Отатурк унив. проф.)</p> <p>Нашрга тайёрловчилар: Ж. ИСМОЙЛОВ А. ЗИЁДОВ Л. ҲАМДАМЗОДА Ҳ. СУЛАЙМОНОВА</p> <p>Журнал Ўзбекистон Республикаси Олий Аттестация Комиссияси томонидан филология ва тарих йўналиши бўйича илмий мақолалар чоп этиладиган илмий нашрлар рўйхатига киритилган.</p> <p>Журнал оригинал-макет асосида босилди. Sharq mash'ali, 2023 йил 3-сон. e-mail: nashriyot@tsuos.uz web-site: www.tsuos.uz Босишга рухсат этилди 30.12.2022. Бичими 84x108 1/16 Шартли б.т. 8,75 100 нусхада босилди. Буюртма № Баҳоси келишилган нарҳда. Тошкент, Амир Темур кўчаси, 20. © Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2022 йил</p> <p>Муаллиф фикри тахририят нуқтаи назаридан фаркланиши мумкин.</p>	<p>Халқаро муносабатлар ва иқтисод</p>	<p><i>Алимов О. Энергетика хавфсизлигини таъминлашнинг халқаро-ҳуқуқий, сиёсий-институционал муаммолари 100</i></p> <p><i>Эшова Ҳ. Маънавий таҳдидларнинг олдини олишида мафкуравий тарбиянинг ўрни..... 111</i></p> <p><i>Турдиев У.. Глобаллашув даврида киберхавфсизлик муаммосининг айрим масалалари..... 120</i></p> <p><i>Рўзиқулов Д. Журналистикада ахборот интеграцияси: мазмуни ва асосий кўринишлари..... 126</i></p>
---	---	--

составной частью международных отношений, влияют на характер и содержание мировой политики и, в свою очередь, формируются ею. Анализ международного опыта законодательства об использовании энергетических ресурсов и природных ресурсов показывает, что в разных странах создана определенная нормативно-правовая база. Сегодня в большинстве стран, независимо от того, принадлежат ли они к романо-германской или англосаксонской правовой семье, законы и другие нормативно-правовые документы различного уровня составляют основу правового регулирования отношений, связанных с использованием природных ресурсов.

Также обеспечение глобальной энергетической безопасности стало одним из приоритетов международных и межправительственных организаций, в том числе ООН. Международные энергетические отношения – масштабное, многокомпонентное понятие, которое обязательно требует правового регулирования на международном уровне. Несомненно, международный аспект данной ситуации проявляется как в форме появления новых источников международного права, затрагивающих эти вопросы, так и в форме появления иных механизмов правового характера, обладающих специфическими характеристиками.

Опорные слова и выражения: энергетическая безопасность, международное энергетическое право, право природных ресурсов, транснациональный характер энергетического права, Международная энергетическая хартия, интернационализация энергетического права, международные и региональные организации.

Abstract. At the modern stage, the main task of the international community is to create and support the global system of collective security established by the UN Charter, to ensure its stability and effectiveness. Recently, the importance of energy relations on an international scale is increasing. In such circumstances, it is important to develop the correct political doctrine on global energy issues, to bring domestic energy markets into a high-quality legal order.

An important element of ensuring energy security is cooperation between countries in the field of energy. International energy relations, which have been a component of international relations, affect the nature and content of world politics and, in turn, are shaped by it. The analysis of the international experience of the legislation on the use of energy resources and natural reserves shows that specific legal and regulatory frameworks have been created in different countries. Today, in most countries, regardless of whether they belong to the Romano-Germanic or Anglo-Saxon legal families, laws and other regulatory legal documents of various levels form the basis of legal regulation of relations related to the use of natural resources.

Also, ensuring global energy security has become one of the priorities of international and intergovernmental organizations, including the UN. International energy relations is a large-scale, multi-component concept, which certainly requires legal regulation at the international level. Undoubtedly, the international aspect of this situation is manifested both in the form of the emergence of new sources of international law affecting these issues, and in the form of the emergence of other mechanisms of a legal nature with specific characteristics.

Keywords and expressions: energy security, international energy law, natural resources legislation, transnational character of energy law, International Energy Charter, internationalization of energy law, international and regional organizations.

Кириш. Халқаро хавфсизлик ҳуқуқи – бу глобал тинчликни ўрнатиш ва сақлаш мақсадида халқаро муносабатларни тартибга солишга қаратилган халқаро ҳуқуқ тамойиллари ва нормалари мажмуидир. Хавфсизлик сиёсатини амалга ошириш учун нафақат халқаро ҳуқуқнинг асосий тамойилларига, балки энергетика соҳасига тегишли халқаро хавфсизлик ҳуқуқининг тармоқ принципларига ҳам қатъий риоя этиш муҳим аҳамиятга эга.

Бугунги кунда энергия ресурсларининг иқтисодий ва сиёсий жиҳатдан муҳим аҳамиятидан келиб чиқиб, хавфсиз энергия таъминотини таъминлаш масаласи долзарб бўлиб қолмоқда. Энергетика хавфсизлиги масаласи нефть экспорт ва импорт қилувчи давлатлар, транзит мамлакатлар ва жаҳон энергетика бозорининг бошқа барча иштирокчилари учун ҳам муҳим аҳамиятга эгадир.

Мақсад ва вазифалар. Тадқиқотнинг мақсади сифатида халқаро энергетика муносабатларини халқаро-ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солиш хусусиятлари, халқаро энергетика муносабатларининг сиёсий-ташкилий асосларининг шаклланиш тенденциялари, халқаро энергетика муносабатларини тартибга солишнинг халқаро ва хорижий тажрибасини ёритиш каби вазифалар қўйилган.

Усуллар: мақолада назарий-методологик, статистик таҳлил ва тизимлаштириш тамойиллари, шунингдек, қиёсий, тизимли таҳлил каби усуллардан фойдаланилди.

Натижалар ва мулоҳаза. Кўпгина хорижий мамлакатларда энергия ресурслари, табиий захиралардан фойдаланишга оид қонунчиликнинг асосини қоида тариқасида мамлакат конституцияси, махсус норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, бошқа ҳуқуқ ва қонунчилик тармоқларининг алоҳида нормалари, англо-саксон ҳуқуқ оиласига мансуб даалатларда эса прецедентлар ташкил этади ва улар умумий ҳолда энергия ресурслари ва табиий захиралардан фойдаланишни ҳуқуқий тартибга солиш тизимини ташкил қилади¹.

Аксарият мамлакатларда ер қаъридан фойдаланишга оид муносабатларни тартибга солувчи қонунчилик икки мустақил йўналишга ажратилади: қаттиқ фойдали қазилмаларни қазиб олишни тартибга солувчи қонунчилик ва нефть-газ қазиб олиш тартибини белгиловчи қонунчилик. Мазкур дифференциал ёндашув тарихан шаклланган бўлиб, қаттиқ фойдали қазилмаларни ўзлаштириш углеводород конларидан фойдаланиш йўлга қўйилишидан анча илгари бошланганлиги билан изоҳланади. Адабиётларда “тоғ-кон қонунчилиги” тушунчаси кенг қўлланилишига ҳам эътибор қаратиш лозим. Мазкур тушунча остида ер қаъри туғрисидаги барча қонунчилик (уни юқоридаги каби икки турга ажратмаган ҳолда) мажмуи тушунилади.

Тарихан қаттиқ табиий ресурсларни қазиб олишни тартибга солувчи ҳуқуқ нормалари ерга нисбатан мулкчилик билан боғлиқ бўлиб келган ва бу ҳозирги кунга қадар ер қаъридан фойдаланиш тизимига таъсир кўрсатиб келади. Аксарият ғарб давлатларида ўрта асрларда ер қаъри қонунчилиги ерга нисбатан мулк ҳуқуқи билан чамбарчас боғлиқ бўлган².

Анча кейин вужудга келган нефть ва газ туғрисидаги қонунчилик эса, ер-ҳуқуқий муносабатлари билан бу қадар узвий боғлиқ бўлмаган, бундан ташқари ер қаъридан фойдаланишга оид муносабатларни тартибга солиш ушбу соҳага давлатнинг кенг миқёсдаги аралашуви билан бирга кечади ва бу углеводород ресурсларининг мамлакатнинг иқтисодий ва сиёсий барқарорлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этиши билан белгиланади.

Континенталь шельфда углеводород ресурслари захирасига эга бўлган давлатларда нефть ва газ қонунчилигидан ташқари алоҳида континенталь шельфда углеводород ресурсларидан фойдаланиш тартибини белгиловчи қонунлар қабул қилинади, уларда куруқликда нефть ва

¹ Холмўминов Ж.Т., Сафаров Ж.И. Хорижий мамлакатларда табиий ресурслар ҳуқуқи: қиёсий таҳлил ва қонунчиликни такомиллаштириш. – Т., 2012. – 125 б.

² Яценко И.С., Василевская Д.В. Зарубежное и российское законодательство о недрах: сравнительно-правовой анализ. 2011// URL:<http://www.fpa.su/biblioteka/izdaniya/istoriya-gosudarstva-i-prava-rossiya-i-zarubezhe/zarubezhnoe-i-rossiyskoe-zakonodatelstvo-o-nedrah-sravnitelno-pravovoy-analiz-i-s-yatsenko-d-v-vasilevskaya>.

газ қазиб олиш мақсадида ер қаъридан фойдаланиш тартибини белгиловчи қонунчиликка нисбатан экологик, табиатни муҳофаза қилиш нормалари кучайтирилган бўлади шунингдек, кўп ҳолларда чет эл инвесторларини жалб қилган ҳолда иштирокчиларнинг субъектив таркиби кенгайтирилган бўлади.

Ер қаъридан фойдаланишга оид муносабатлар иштирокчиларининг субъектив таркибини кенгайтириш билан боғлиқ мазкур амалиёт шу билан изоҳланадики, континенталь шельфда ер қаъри ресурсларини ўзлаштириш катта миқдордаги маблағ талаб қиладиган ва ўзини узок истиқболда оқлайдиган лойиҳа бўлиб, эркин молиявий ресурслар бўлмаган ҳолларда давлат ва миллий компаниялар қоида тариқасида қонларни ўзлаштириш учун чет эл инвестицияларини жалб этадилар¹.

Хорижий мамлакатларнинг табиий захиралар қонунчилиги давлатнинг ресурс сиёсати, табиий захиралардан фойдаланиш соҳасига давлат аралашувининг ўрнатилган чегаралари, ҳуқуқ нормаларини қўллаш механизмлари, табиий ресурслар қонунчилиги талабларини ижро этишни таъминлаш йўллари, умумий ва махсус ваколатли давлат органлари фаолияти амалиёти ва бошқа бир қатор омиллар таъсирида шаклланган².

Тадқиқотчилар қайд этишларича, қончилик тармоқлари ривожланган мамлакатларда мустақил ҳамда ўз мазмуни ва тузилишига кўра ранг-баранг тизимлар асрлар мобайнида шаклланган. Континентал ҳуқуқ тизимига кирувчи мамлакатларда кодекслар ёки уларга ўхшаш йирик қонунлар сифатидаги норматив ҳуқуқий ҳужжатлар ер қаъри тўғрисидаги қонунчиликнинг асоси ҳисобланади (Франция, ГФР, Чили, Бразилия, ЖАР ва бошқ.), англосаксон ҳуқуқ тизимига кирувчи давлатлар (АҚШ, Буюк Британия, Австралия, Канада ва бошқ.) эса прецедент ҳуқуқ тизими амал қилади Бу тизимда қонун ҳужжатлари қонунлар тўпламида инкорпорация қилинади (АҚШ) ёки консолидация қилинади (Буюк Британия) ва ер қаъридан фойдаланишга доир муносабатларни тартибга солувчи ҳужжатларнинг расмий ёки норасмий тўпламларини ташкил этади. Мазкур ҳужжатлар, ўз навбатида, шундай усулда тизимлаштирилганки, баъзи бир тадқиқотчилар прецедент ҳуқуқи тизимида қонунчиликнинг фойдали қазилмаларни шахта усулида қазиб олиш, углеводородлар, қимматбаҳо металллар, рух, туз ва ҳоказоларни қазиб чиқаришни тартибга солувчи кичик тармоқлари тўғрисида сўз юритиш мумкин деб ҳисоблайдилар.

Англо-саксон ва роман-герман ҳуқуқ тизимларига мансуб давлатларда ер қаъри табиий захираларидан фойдаланишга доир муносабатларни тартибга солишга нисбатан умумий ёндашувларда жиддий фарқлар мавжудлигига қарамай, ўхшаш нормалар ва принциплар мавжуд. Жумладан:

- ер қаъри табиий захираларидан фойдаланишга доир муносабатлар давлат томонидан тартибга солинади;
- ер қаърини фойдаланиш учун бериш кўпинча танлов асосида амалга оширилади;
- ер қаъридан фойдаланганлик учун ҳақ ундирилади;
- ер қаъридан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш устидан давлат назорати ўрнатилади ва ҳ.к³.

¹ Холмўминов Ж.Т., Сафаров Ж.И. Хорижий мамлакатларда табиий ресурслар ҳуқуқи: қиёсий таҳдил ва қонунчиликни такомиллаштириш. – Т., 2012. – 126-б.

² Клюкин Б.Д. Горные отношения в странах Западной Европы и Америки. – М., 2000. – С. 21.

³ Холмўминов Ж.Т., Сафаров Ж.И. Хорижий мамлакатларда табиий ресурслар ҳуқуқи: қиёсий таҳдил ва қонунчиликни такомиллаштириш. – Т., 2012. – 130-б.

Айни вақтда, хорижий мамлакатларнинг ер қаъридан фойдаланишга оид қонунчилигининг ривожланиш тарихини ўрганиш узоқ вақт мобайнида, XX асрнинг ўрталарига қадар, чет давлатларнинг аксариятида қонунчилик кўп жиҳатдан мустақил ривожланганини кўрсатади. Кейинчалик, мамлакатлар турли иттифоқлар, ҳамдўстликларга бирлашишлари муносабати билан, шунингдек глобаллашув жараёнлари таъсирида ер қаъридан фойдаланиш борасидаги муносабатларни ҳуқуқий тартибга солишга нисбатан умумий схемалар ва ёндашувларни ишлаб чиқиш тенденциялари намоён бўла бошлайди¹.

Энергия ресурслари ва табиий захиралардан фойдаланиш қонунчилигининг халқаро тажрибаси таҳлили турли мамлакатларда ўзига хос ҳуқуқий-меъёрий асослар вужудга келганлигини кўрсатади. ГФРнинг “Ер қаърини муҳофаза қилишга доир нормаларни консолидация қилиш тўғрисида” 1996 йил 15 апрель Қонуни, “Ер қаърини муҳофаза қилиш тўғрисида”ги Қонун; Буюк Британияда 1928 йилдаги нефть қазиб чиқариш масалаларига доир парламент ва ҳукумат қарорларини бирлаштирган қонун – “Нефть қазиб чиқариш тўғрисида консолидация қилинган қонун”, “Ер остидаги ва усти очик қонлар тўғрисида” қонун, 1964 йилги “Континенталь шельф тўғрисида”ги қонун; 1971 йилги “Очиқ денгизда фойдали қазилмаларни кавлаб олиш тўғрисида”ги қонун, 1981 йилги “Денгиз тубидан фойдали қазилмаларни кавлаб олиш тўғрисидаги муваққат қонун”, “Нефть қонларидан фойдаланишда давлат фондига пул маблағларини ажратишнинг мажбурийлигидан озод қилиш тўғрисида”ги қонун шулар жумласидандир. Ҳозирги вақтда Буюк Британияда нефть ва газ ресурсларини ўзлаштириш борасида асосий норматив ҳуқуқий ҳужжатлар сифатида Нефть қазиб чиқариш тўғрисидаги қонун (Petroleum Production Act, 1934) ва 1964 йилги Континенталь шельф тўғрисидаги қонун (The Continental Shelf Act) эътироф этилган.

Бугунги кунда аксарият давлатларда, улар роман-герман ёки англосаксон ҳуқуқий оилаларига мансублигидан қатъи назар, ер қаъридан фойдаланишга доир муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш асосларини турли даражадаги қонунлар ва бошқа норматив ҳуқуқий ҳужжатларнинг нормалари ташкил этади. Масалан, Буюк Британиянинг “Нефть қазиб чиқариш тўғрисида” ва “Континенталь шельф тўғрисида”ги қонунларида ер қаъри ресурсларига бўлган давлат мулк ҳуқуқи ва юрисдикцияси белгиланган. Яъни ер қаъридан фойдаланишга доир муносабатларни ҳуқуқий тартибга солиш ва мазкур соҳани давлат томонидан бошқариш асослари қонунлар даражасида таърифланган. Ер қаъридан фойдаланишга доир муносабатларни тартибга солишга давлат аралашувининг юқорида зикр этилган соҳаси давлат ер қаъри ресурсларининг мулкдори сифатида улардан фойдаланиш жараёнига сезиларли даражада аралашиб имкониятига эга деган хулосага келиш имконини беради².

Энергия ресурслари савдосидан мамлакат бюджетига максимал даражада фойда келтиришга қаратилган табиий ресурслар устидан давлат назоратини ўрнатиш жараёни “ресурслар национализи” номини олди. Ушбу сиёсат тарафдорлари 1962 йил 14 декабрда қабул қилинган “Табиий ресурслар устидан доимий суверенитет тўғрисида” ги БМТнинг 1803 (XVII) резолюциясида баён этилганидек, давлатнинг табиий бойликларидан халқнинг фаровонлиги учун давлатнинг ажралмас ҳуқуқидан фойдаланиши сифатида қарайдилар³.

¹ Ўша ерда. – 130-б.

² Холмўминов Ж.Т., Сафаров Ж.И. Хорижий мамлакатларда табиий ресурслар ҳуқуқи: қиёсий таҳлил ва қонунчиликни такомиллаштириш. – Т., 2012. – 135-б.

³ Резолюция 1803 (XVII) Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1962 года. URL: <http://www.terralegis.org/terra/act/b361.html>

“Ресурслар национализи” турли хил шаклларда амалга оширилиб, халқаро ТМК фаолияти устидан қаттиқ назорат ўрнатишдан тортиб, то корхоналарни тўлиқ давлат тасарруфига ўтказишгача бўлиши мумкин. Бугунги кунда кўпгина мамлакатларда давлатга қарашли йирик энергетика компаниялари ташкил этилган. Масалан, Саудия Арабистони “Сауди Арамко” давлат нефть компанияси мамлакатдаги нефть захираларининг 98 фоизини, шунингдек, нефть ва суюлтирилган газни қайта ишлаш ва ташишни назорат қилади¹. Венесуэла давлат нефть компанияси “Петролеос де Венесуэла” 1976 йилда нефть ва газ секторини миллийлаштириш натижасида ташкил этилган бўлиб, мамлакатда монопол саналиб, компания нефть ва газни қазиб олиш, қайта ишлаш ва сотиш билан шуғулланади. Норвегияда энг йирик нефть ва газ ширкати – Statoil ҳукуматнинг назоратдаги улушига эга Европа бозорига нефть ва газ етказиб берувчи асосий манба ҳисобланади.

Бирок, кончилик корхоналарини национализацияси ўз камчиликларига эга. Биринчидан, ҳар қандай давлатнинг инвесторларсиз ресурсларни қидириш ва қазиб олиш соҳасида, хусусан, дунёнинг мураккаб табиий ва иқлимий шароитларида амалга ошириш мумкин эмас. Иккинчидан, сотилган хом ашёдан олинган даромаднинг аксарият қисми давлат эҳтиёжлари учун сарфланиши ҳисобига соҳанинг технологик жиҳатдан ортда қолишига сабаб бўлади.

Хом-ашёни сотишдан олинадиган экспорт даромадларининг ўсиши асосан товарлар секторидаги ўсишига олиб келади. Хом ашёнинг дунё нархларининг ўсиши, валюта айирбошлашнинг сезиларли даражада ўсиши миллий валютанинг ўсиши учун муҳим омил бўлиб қолмоқда, бу иқтисодийнинг бошқа соҳаларидаги рақобатбардошликка салбий таъсир кўрсатувчи ва иқтисодийда, инфляция ва ишсизликнинг салбий оқибатларига олиб келади. Бунга мисол Венесуэла нефть экспортининг етакчиларидан бири, сотишдан юқори даромад оладиган мамлакат бўлишига қарамай, мамлакатда ҳали ишсизлик, жиноятчилик ва қашшоқликнинг юқори даражасини енгиб чиқа олмаган. Бирок, бу жиҳат барча экспортёр давлатларга хос эмас. Масалан, Бирлашган Араб Амирликлари, Қатар, Кувайт ва Норвегия каби йирик нефть ва газ экспорт қилувчи давлатлар юқоридаги муаммоларга дуч келмайди. Бюджет даромадларининг асосий қисмини углеводород экспортдан оладиган бу мамлакатлар ўз фуқаролари учун юқори даражадаги турмуш даражасини таъминлаб, иқтисодийни ривожлантирмоқда.

Бундан ташқари, экспорт қилувчи давлатларнинг энергия хавфсизлигига хавф туғилиши, жаҳон бозорида хом ашё мутаносиблигини мустаҳкамлашдан иборат, чунки бу дунё нархларининг ўзгарувчанлигига боғлиқдир. Шундай қилиб, бир неча йилга (1986-1988 йиллар) нефть нархининг пасайиши дунёдаги геосиёсий ўзгаришларга, СССРдаги иқтисодий инқирозга, сиёсий қайта қуришга ва бутун социалистик тузумнинг қулашига олиб келди².

Шунингдек, ўз табиий хом ашё захираларига эга бўлмаган мамлакатлар тараққиёти муваффақиятли ва барқарор эканлигини кўриш мумкин. Жумладан, Япония, мамлакатда углеводородларнинг деярли йўқлигига қарамай, дунёдаги энг ривожланган мамлакатлардан

¹ Нефтяной комплекс Саудовской Аравии// Официальный сайт ГП "ЦДУ ТЭК". URL: <http://www.cdu.ru/articles/detail.php?ID=301905>

² Қаранг: Арбатов А., Смирнов В., Фейгин В. Циклы нефтяной зависимости // Россия в глобальной политике. – 2005. – Т. 3, № 2. – С. 185-198; Заславский А. Иностранные компании и российская нефть// Pro et Contra. – 2011. – №5(53). – С. 40-50; Гэдди К., Икес Б. Сможет ли Россия слезть с «сырьевой иглы»// Pro et Contra. – 2011. – №5(53). – С. 23-39.

бири бўлиб, ракобатбардош экспортга йўналтирилган саноатга эга ва ўз халқига муносиб турмуш даражасини таъминлайди.

Шундай қилиб, табиий ресурсларнинг мавжудлигининг ўзи мамлакат иқтисодий фаровонлигининг кафолати эмас ва кўпинча ижтимоий муаммоларнинг ўсиши билан боғлиқ сиёсий беқарорликка олиб келиши ҳам мумкин. Энергия хавфсизлигини таъминлаш ресурсларнинг етишмаслиги ёки уларнинг бадастирлигида эмас, балки мувозанатли давлат энергетика сиёсати ва хом ашёни сотишдан олинган даромадлардан самарали фойдаланиш масаласидир.

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеяси 2012 йилни барча мамлакатлар учун “Халқаро барқарор энергия йили” деб эълон қилди ва махсус резолюцияни қабул қилди, унга кўра 2030 йилга мўлжалланган энергетика соҳасида ҳамкорлик бўйича мақсадлар қаторидан “энергия ресурсларидан универсал фойдаланиш, ресурслар самарадорлигини ошириш, жаҳон энергия балансида қайта тикланадиган энергия манбалари улушини икки баравар кўпайтириш” белгиланди¹. Шундай қилиб, глобал энергетика хавфсизлигини таъминлаш халқаро ва ҳукуматлараро ташкилотлар, жумладан, БМТнинг устувор вазифаларидан бирига айланди.

Кўпгина адабиётларда “энергетика хавфсизлиги” ва “энергия таъминоти хавфсизлиги” тушунчалари фарқ қилади. Биринчи атама асосан халқаро ташкилотлар ҳужжатларида², иккинчиси эса одатда Европа энергетика ҳуқуқида қўлланилади, (масалан, Лиссабон шартномаси, 176-А модда)³. “Яшил ҳужжат 2000” га мувофиқ, Европа Иттифоқи ўз фуқароларининг фаровонлиги ва иқтисодиётнинг барқарорлигини таъминлашга қаратилган энергия ресурслари таъминоти хавфсизлиги бўйича узоқ муддатли стратегияни ишлаб чиққан.

Энергетика хавфсизлигини таъминлашнинг муҳим жиҳати атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва иқлим ўзгариши билан боғлиқ. А.Бредбрук ўзининг “Энергетика ҳуқуқи: экологик ҳуқуқнинг эътибордан четда қолган жиҳатлари”⁴ номли мақоласида таъкидлаганидек, экологик ҳуқуқ “анъанавий равишда энергия ресурсларидан фойдаланишнинг ножўя таъсирига қаратилган бўлиб, хомашёнинг тури ҳақидаги саволга эътибор бермайди”. Бошқача қилиб айтганда, ҳаво ва сув сифати стандартлари соҳасида ҳуқуқий тартибга солиш амалга оширилади, лекин энергия ишлаб чиқариш учун ишлатиладиган ёқилғини танлаш тўғридан-тўғри белгиланмаган. Шундай қилиб, “қонун ифлосланиш сабабларига эмас, балки оқибатларига қаратилган”. Шунга қарамай, муаллифнинг ёзишича, кўплаб экологик муаммолар, жумладан, ҳавонинг ифлосланиши ва кислотали ёмғирлар энергия ресурсларидан чексиз фойдаланиш натижасида юзага келади.

XX асрда халқаро муносабатларнинг асосий тармоқлари қаторида энергетика соҳаси ҳам давлат, ҳам хусусий манфаатларни таъминлайдиган замонавий иқтисодиётга асос солган

¹ Байсакалова М.Н. Международно-правовое регулирование ВИЭ и роль ИРЕНА (Международное агенство по возобновляемой энергии) // Инновационная наука. – 2015. – №8. – С. 110 // URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodno-pravovoe-regulirovanie-vie-i-rol-irena-mezhdunarodnoe-agentstvo-povozobnovlyaemoy-energii>.

² World energy outlook 2016. Executive summary. // URL: https://www.iea.org/bookshop/720-World_Energy_Outlook_2016

³ Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 2007 // URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A12007L%2FTXT>

⁴ Bradbrook A. Energy law: the neglected aspects of environmental law // Melbourne University Law Review. – 1993. – Vol. 19. – P. 1-2. // URL: <http://www.austlii.edu.au/au/journals/MelbULawRw/1993/1.html>

пойдеворга айланди. Европа судининг 1984 йил 10 июлдаги 72/83-сонли қарорида¹ таъкидланганидек, “нефть маҳсулотлари замонавий иқтисодиётда энергия манбаи сифатидаги алоҳида аҳамиятга эга бўлганлиги сабабли, мамлакат ҳаёти учун муҳим аҳамиятга эга. Нефть давлат иқтисоди, хусусан, давлат хизматларини кўрсатиш, аҳоли фаровонлигини таъминлаш учун зарурдир. Шундай қилиб, нефть маҳсулотлари ва энергетиканинг бундай фавқулодда аҳамиятига асосланиб, ушбу саноатнинг иқтисодий қиймати билан бир қаторда, энергетика соҳасидаги муносабатларни миллий давлатлар ҳамда халқаро даражада тартибга солиш зарурати ошди.

Энергетика ҳуқуқининг трансмиллий табиати трансчегаравий электр тармоқлари ёки газ қувурлари билан боғлиқ ҳолда намоён бўлади. Бундан ташқари, энергия ресурсларини қазиб олиш ва сотиш трансчегаравий аҳамиятга эга. Шунинг учун бу барча ҳолатларда миллий ва халқаро манфаатлар мутаносиблигини тақозо этади².

Аввало, халқаро ҳуқуқнинг мустақил тармоғи сифатида энергетика муносабатларини халқаро ҳуқуқий тартибга солишни ажратиб кўрсатиш мумкинми ёки йўқлигини аниқлаш керак, ва бу борада халқаро ҳуқуқшунос олимлар орасида ягона тўхтам ҳам мавжуд эмас. Профессор Адриан Бредбрук ўзининг “Энергетика ҳуқуқи академик дисциплина сифатида³” номли асарида энергетика ҳуқуқини “барча энергия ресурсларидан фойдаланиш билан боғлиқ ҳуқуқ ва мажбуриятларни шахслараро, шахслар ва давлат органлари ўртасида, давлатлар ўртасида тақсимланиши” деб таърифлаган.

Муаллиф муносабатларнинг ушбу соҳасини ҳуқуқий тартибга солиш предметининг ўзига хос хусусиятлари – энергия ресурсларидан фойдаланишдан келиб чиқадиган муносабатлар билан боғлиқ ҳолда ажратиб кўрсатади. Худди шундай, рус муаллифлари ҳам бу фикрни қўллаб-қувватлайдилар. А.Н. Вылегжанин таъкидлашича, халқаро энергетика ҳуқуқи ҳанузгача шаклланишнинг дастлабки босқичида бўлиб, халқаро иқтисодий ҳуқуқнинг кичик тармоғи сифатида қолмоқда⁴. Бундан ташқари, Д.Л. Смирновнинг ёзишича, энергетика муносабатларининг халқаро табиатига қарамай, “халқаро энергетика ҳуқуқи” тушунчаси кенг ривожланмаган⁵.

Шу билан бирга муаллифларнинг энергетика соҳасидаги муносабатларни халқаро-ҳуқуқий тартибга солиш ҳақидаги фикрлари энергетика муносабатларининг халқаролашуви жараёнини истисно этмайди. Шу ўринда, ушбу жараённинг икки шакли мавжудлигини ҳисобга олиш керак:

1) энергия бозорларини тартибга солишда халқаро ҳуқуқнинг аҳамияти ва таъсирининг кучайиши;

¹ Judgment of the Court of Justice of European Union, regarding case № 72/83 *Campus Oil Limited and others v Minister for Industry and Energy and others*. – 1984. – para. 7. // URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61983CJ0072>

² Schill S. The interface between national and international energy law: Research Handbook on international energy law, edited by Talus K. – UK, USA: Edward Elgar. – p. 44. // URL: <https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=wt9nAwAAQBAJ&pg=GBS.PR3>

³ Bradbrook A. Energy Law as an Academic Discipline // *Journal of Energy and Natural Resources Law*. – 1996. - № 14. – P. 194.

⁴ *Международное право / отв. ред. А.Н. Вылегжанин*. – М.: Юрайт-Издат, 2009. – С. 988.

⁵ Смирнов Д.Л. К вопросу о понятиях «международное энергетическое право» и «Энергетическое право ЕС» // *Московский журнал международного права*. – 2010. - № 1(77). – с. 148.

2) Тартибга солиш предметининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда ҳуқуқий механизмларни яратиш.

Биринчидан, сўнгги бир неча ўн йилликлар давомида энергия ресурслари савдоси давлатларнинг миллий чегараларидан ташқарига чиқди. Бу, биринчи навбатда, саноатни қайта қуриш, халқаро энергетика бозорида муайян иштирокчиларнинг улушларини хусусийлаштириш, янги рақобатдош иштирокчиларнинг пайдо бўлиши, корпорацияларнинг трансчегаравий ва минтақалараро интеграцияси билан боғлиқ бўлиб, бу энергия савдосининг халқаро характерини келтириб чиқарди.

Профессор Ким Талус таъкидлаганидек, "...халқаро бозорлар халқаро тартибга солишни талаб қилади. Алоҳида миллий ҳуқуқий тартибга солиш режимлари етарли эмас"¹. Шу боисдан халқаро ҳуқуқ субъектлари энергетика соҳасини тартибга солишга қаратилган махсус халқаро-ҳуқуқий ҳужжатларни такомиллаштиришлари зарур.

Ана шундай ҳужжатлардан бири Халқаро Энергетика Хартияси доирасида тақдим этилган бўлиб, у энергетика соҳасидаги ҳуқуқий муносабатлар субъектларининг инвестициялар ва манфаатларини ҳимоя қилишнинг кўп томонлама давлатлараро механизмнинг энг ёрқин намунаси бўлиб хизмат қилади². Атом энергетикаси соҳасида ҳам бир қанча халқаро шартномалар мавжуд, аммо улар янада торроқ қўлланиш доирасига эгадир³.

Бундан ташқари, халқаро энергетика муносабатларини тартибга солишга халқаро иқтисодий ҳуқуқ нормалари бевосита таъсир қилади, улар икки аниқ жиҳатга бевосита тааллуқлидир⁴:

- 1) Табиий ресурслар устидан суверенитет;
- 2) инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш.

Шундай қилиб, халқаро иқтисодий ҳуқуқ биринчи навбатда давлатлар ўртасида, шунингдек улар ва халқаро ҳуқуқнинг бошқа субъектлари ўртасида намоён бўладиган халқаро иқтисодий муносабатларни тартибга солувчи ҳуқуқий тамойиллар ва нормалар мажмуи сифатида халқаро энергия бозорини тартибга солишнинг асосий тамойилларини белгилайди⁵.

Масалан, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 1962 йил 14 декабрдаги 1803 (XVII) резолюциясида "миллатлар ва халқларнинг табиий захиралари ва бойликлари устидан суверенитетга бўлган ажралмас ҳуқуқи" мустаҳкамлаб қўйилган, бу эса уларнинг миллий тараққиёти ва фаровонлиги манфаатлари йўлида амалга оширилиши лозим⁶. Демак, табиий ресурсларни миллийлаштириш, экспроприация қилиш ёки реквизиция қилишда айнан жисмоний ва юридик шахсларнинг (шу жумладан чет элликларнинг) умум манфаати, хавфсизлиги ва миллий манфаатларини ҳисобга олиш керак.

¹ Internationalization of energy law: Research Handbook on international energy law, edited by Talus K. – UK, USA: Edward Elgar. – p. 4-5. // URL: <https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=wt9nAwAAQBAJ&pg=GBS.PR3>

² Конопляник А.А Россия и Энергетическая Хартия. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2010. – С. 26.

³ Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident Or Radiological Emergency 1986; Convention on Supplementary Compensation for Nuclear Damage 1997.

⁴ Internationalization of energy law: Research Handbook on international energy law, edited by Talus K. – UK, USA: Edward Elgar. – p. 4-5. // URL: <https://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=wt9nAwAAQBAJ&pg=GBS.PR3>

⁵ Международное право / отв. ред. А.Н. Вылегжанин. – М.: Юрайт-Издат, 2009. – С. 988.

⁶ UN General Assembly resolution № 1803 (XVII) of 14 December 1962 «Permanent sovereignty over natural resources». // URL: <http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/resources.pdf>

Бундай ҳолларда суверенитетга бўлган ҳуқуқини амалга ошираётган томонга халқаро ҳуқуқ нормаларига амал қилган ҳолда ва миллий қонунчиликдаги қоидаларга мувофиқ тегишли компенсация тўланади.

Агар низо юзага келса, у арбитраж ёки суд тартибида ҳал қилиниши керак. Халқаро тажрибада Халқаро Савдо Палатасининг Халқаро Арбитраж суди амалиётида Ливия Араб Республикаси ҳукумати томонидан “Texaco Overseas Petroleum Company”га тегишли бўлган бир қанча нефть компанияларини миллийлаштиришга оид иш кўрилганлигини мисол тариқасида келтириш мумкин¹. Қарорда суд одат ҳуқуқига ишора қилади ва шу билан миллийлаштиришни давлат ҳуқуқи сифатида тасдиқлайди. Бундан ташқари, нафақат уларнинг табиий бойликлари устидан суверенитет ҳуқуқи, балки давлатнинг худудий яхлитлигига риоя қилиш орқали суверенитет ҳуқуқи ҳам таъминланади.

Халқаро энергетика муносабатларида инвестицияларни ҳимоя қилиш борасида “Инвестициявий низоларни ҳал қилиш халқаро маркази (The ICSID)” томонидан кўриладиган даъволарнинг 25 фоизи нефт-газ ва тоғ-кон саноати масалаларига тааллуқлиги марказнинг муҳим рол ўйнашини кўрсатади. Бу ўз навбатида, энергия бозорида инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш соҳасидаги фаоллик юқори даражада эканлиги ҳақида ҳулоса қилиш имконини беради.

Бинобарин, халқаро энергетика ҳамкорлиги, албатта, иқтисодий жиҳатларни ҳам ўз ичига олади. Худди шу тарзда, бу соҳага бошқа соҳалар – атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, инсон ҳуқуқлари ва асосий эркинликларини ҳимоя қилиш, денгиз ҳуқуқи ва бошқа кўплаб соҳалардаги халқаро ҳамкорлик ҳам таъсир кўрсатади.

Энергетика соҳасини халқаро-ҳуқуқий тартибга солишнинг иккинчи усули “миллий қонунчиликни халқаролаштириш” шаклида намоён бўлади. Чунки, халқаро тажрибада миллий (ички) ҳуқуқ ва халқаро ҳуқуқ тушунчалари бирлашиб кетадиган ҳолатлар мавжуд. Бундай симбиозга мисол сифатида миллий ва халқаро ҳуқуқ нормаларини уйғунлаштирган энергетика масалаларини тартибга солиш бўйича Европа Иттифоқи қонунчилигини келтириш мумкин.

Ушбу қонданинг тасдиғини Европа судининг 1964 йил 15 июлдаги 6/64-сонли “*Flaminio Costa v E.N.E.L.*” ишидаги қарорида кўриш мумкин², бу эса Европа Иттифоқи ҳуқуқининг мақомини тубдан ўзгартирди ва унинг унга аъзо давлатлар қонунларидан устунлигини белгилади. Шунингдек, “*Electrabel S.A. v. Republic of Hungary*” иши бўйича Инвестициявий низоларини ҳал қилиш бўйича халқаро марказнинг (ICSID) қарорида³ айтилишича, Европа қонунчилиги, фақат Европа Иттифоқи келишувлари билан чекланмаган ҳолда, Халқаро Энергетика Хартиясининг 26 (6) моддасига мувофиқ низоларни, хусусан, инвестициявий низоларни ҳал қилиш учун манба сифатида фойдаланилади.

Европа Иттифоқининг энергетика қонунчилиги жуда тез ривожланмоқда. Ушбу соҳада қабул қилинган биринчи ҳужжатлардан бири Европа Иттифоқида электр тармоқларини

¹ International arbitral tribunal: award on the merits in the dispute Texaco overseas petroleum Company/California Asiatic Oil Company and the government of the Libyan Arab Recpublic. Vol. 17. – 1978. – P. 28. URL: <https://ru.scribd.com/doc/176397269/Texaco-Overseas-Petroleum-Company-and-California>.

² The Judgment of the Court of Justice of European Union regarding case 6/64 «Flaminio Costa v. ENEL». – 1964. – P. 592. // URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:61964CJ0006&from=EN>

³ The Judgment of Tribunal of the ICSID regarding case № ARB/07/19 «Electrabel S.A. v. Republic of Hungary». – 2012. – P. 4.195 // URL: <http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1071clean.pdf>

тартибга солишнинг умумий қоидаларини белгилайдиган 96/92/ ЕИ Директиваси эди¹. Ушбу норматив-ҳуқуқий ҳужжатнинг мазмуни ва моҳияти шундан иборатки, унда муайян ҳудудда энергия ресурслари билан таъминлашни ташкил этиш, савдодаги маъмурий тўсиқларни камайтириш, атроф-муҳитга таъсир қилиш билан боғлиқ вазиятни яхшилаш ва шунга ўхшаш бошқа жиҳатларнинг ягона қоидалари ва тамойиллари жорий этилган².

Энергетика ҳуқуқини халқаролаштиришнинг яна бир мисоли, нефть саноатида одат ҳуқуқи нормаси бўлган “*Lex Petrolea*” концепциясидир³. Тим Мартин ўзининг “*Lex Petrolea in international law*” монографиясида ушбу атама юридик адабиётлар лексиконига чорак асрдан кўпроқ вақт олдин кирганлигини таъкидлайди. Бу атама биринчи марта 1982 йилда *ad hoc* трибунал томонидан кўриб чиқилган “*Kuwait v. Aminoil*” ишида тилга олинган⁴.

Унинг моҳияти шундан иборат эдики, Кувайт Яқин Шарқдаги нефть концессияларини миллийлаштириш учун унга тўланган товон миқдорини баҳолар экан, “нефть саноатига нисбатан қўлланиладиган халқаро одат характериға эға” ўзига хос баҳолаш усули – “*Lex Petrolea*”га ишора қилади. Трибунал Кувайтнинг позициясига қўшилмаганиға ва ишда кўрсатилган ҳолатлар *opinio juris* кўрсатмаслигини таъкидлаганиға қарамай, бу концепция кейинчалик энергетика масалаларини халқаро ва миллий тартибга солиш доирасида ишлаб чиқилган. Тим Мартин ёзганидек, “*Lex Petrolea*”ни “энергетика-ҳуқуқий муносабатлар доирасида халқаро ҳуқуқнинг қўлланилиши ёки халқаро энергия бозорининг талаблари ва кўламиға жавоб берадиган ягона ҳуқуқий режим” сифатида кўриш мумкин⁵.

Шундай қилиб, энергетика кенг кўламли, кўп компонентли тушунча бўлиб, у албатта халқаро даражада ҳуқуқий тартибга солишни талаб қилади. Шубҳасиз, ушбу вазиятнинг халқаро жиҳати ушбу масалаларға таъсир қилувчи халқаро ҳуқуқнинг янги манбаларининг пайдо бўлиши шаклида ҳам, ўзига хос хусусиятларға эға бўлган ҳуқуқий характердаги бошқа механизмларнинг пайдо бўлиши шаклида ҳам намоён бўлади.

Умуман олганда, адабиётларда бу жараён энергетика қонунчилигининг халқаролашуви деб аталади. Бироқ, бу жараёнлар энергия ресурсининг туриға қараб ўзгарувчан бўлиши мумкин. Халқаролашув асосан нефт-газ ёки кўмир саноатида жадал, электр энергетикаси соҳасида бироз сустроқ, қайта тикланадиган энергия манбаларига келганда ҳам заифроқдир. Бироқ, у ёки бу даражада глобал энергия бозорининг барча қисмларини қамраб олади.

Нефть, газ ва энергетика соҳаларида тез-тез учрайдиган низолар одатда камида учта томонни ўз ичига олади. Шунинг учун ҳам халқаро-ҳуқуқий муносабатларнинг ушбу соҳасини кўп томонлама тартибга солиш зарурати пайдо бўлди.

¹ Directive of the European Parliament and of the Council concerning common rules for the internal market in electricity № 96/92/EC. – 1996. // URL: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0092&from=EN>

² The Treaty establishing the European Energy community. – 2009. // URL: https://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/ENERGY_COMMUNITY/Legal/Treaty

³ Internationalization of energy law: Research Handbook on international energy law, edited by Talus K. – UK, USA: Edward Elgar. – P. 8.; Bowman J. LEX PETROLEA: Sources and Successes of International Petroleum Law // King&Spalding. – 2015. URL: <http://www.energylawexchange.com/lex-petrolea-sources-successes-international-petroleum-law/>; Bishop R. Doak, International Arbitration of Petroleum Disputes: The Development of a Lex Petrolea. – 1998. // URL: https://www.trans-lex.org/131500/_bishop-r-doak-international-arbitration-of-petroleum-disputes:-the-development-of-a-lex-petrolea-yca-1998-at-1131-et-seq/

⁴ The Summary regarding case «The government of the State of Kuwait v. The American Independent Oil Company». – 1982. – P. 8. // URL: http://www.biicl.org/files/3938_1982_kuwait_v_aminoil.pdf

⁵ Martin T. Lex Petrolea in International law. – 2012. – P. 1. // URL: <http://timmartin.ca/wp-content/uploads/2016/02/Lex-Petrolea-in-International-Law-Martin2012.pdf>

Н. Джорджиу ўзининг “A rule-based architecture for the energy sector: the WTO and the ECT” номли мақоласида таъкидлаганидек, ЖСТ кенг кўп томонлама тартибга солишни ўрнатган бўлса-да, у халқаро энергия савдоси масалаларига бевосита муносабат қилмайди¹.

Ушбу бўшлиқни Халқаро Энергетика Хартияси тўлдиради, у моҳиятан савдо ва энергетика саноатига инвестицияларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга оладиган ҳуқуқий нормаларни белгиловчи ягона кўп томонлама халқаро шартномадир. Бундан ташқари, Европа Иттифоқининг ҳуқуқий тизими энергетика соҳасини кўп томонлама ҳуқуқий тартибга солишга ишора қилади.

Энергетикани кўп томонлама халқаро-ҳуқуқий тартибга солиш соҳасида халқаро ҳуқуқ субъектлари дуч келадиган муаммолар сифатида, хусусан, қуйидагиларни санаб ўтиш мумкин:

- 1) Энергетика соҳасида инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш масалалари;
- 2) халқаро низоларни тинч ҳал этиш;
- 3) Энергия ресурсларининг савдоси ва транзити муаммолари.

Халқаро энергетика соҳасидаги айрим масалаларни тартибга солишчи махсус ҳуқуқий ҳужжат яратиш зарурати бўйича ҳуқуқшунослар ва олимлар ўртасида яқдил фикр йўқ. ЖСТ юридик департаменти маслаҳатчиси Габриел Марсо Жаҳон Савдо Ташкилотини ушбу соҳада музокаралар ва ягона меъёрий ҳужжат яратиш учун потенциал платформа сифатида кўради².

Бошқа мутахассислар, ўз навбатида, ЖСТ ва унинг Котибиятини энергетика соҳасидаги экспертлар эмас, балки “савдо экспертлари”, яъни халқаро савдо муносабатларини тартибга солиш соҳасидаги мутахассислар, деб ҳисоблайдилар. Бундан ташқари, ушбу ёндашув тарафдорлари бу масалани Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг (OECD) ваколатига боғлиқ бўлиши мумкинлигини таъкидлашади.

Бундан ташқари, ЖСТ қоидалари бўйича низоларни ҳал қилиш механизмида мавжуд бўлган чекловларни ёдда тутиш керак. Энергия ресурсларини импорт қилиш бўйича чекловлар жавобгарлик чоралари сифатида белгиланиши мумкин, бу импорт қилувчи мамлакатларнинг ўзлари учун мақбул бўлмайди (Россиядан Европа Иттифоқига газ етказиб беришдаги узилишлар каби).

Жаҳон энергетика бозорига сармоя киритиш зарурати муқаррар равишда инвесторларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари кафолатларини белгиловчи мустаҳкам ҳуқуқий базани яратиш заруратини келтириб чиқаради. Бироқ, бу ҳолатда ЖСТнинг заиф томони инвестиция фаолиятини комплекс тартибга солишнинг йўқлигида намоён бўлади, бу энергетика соҳасини ҳуқуқий тартибга солиш муаммоларини ҳал қилишда эътибордан четда қолмаслиги керак³.

Габриел Марсо, шунингдек, ЖСТ доирасида энергетика масалаларини тартибга солиш бўйича янги ҳуқуматлараро келишув яратиш зарурати борми, деган саволга эътибор қаратади. Бундай ҳолда, таҳлилчилар орасида учта позиция ажралиб туради:

¹ Georgiou N.A. A rule-based architecture for the energy sector: the WTO and the ECT. Energy Charter Secretariat Knowledge Centre. – 2016. – P. 15. // URL: http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Occasional/Architecture_Energy_Sector_WTO-ECT.pdf

² Global Challenges at the Intersection of Trade, Energy and the Environment, edited by Pauwelyn J. Graduate Institute for International and Development Studies. – 2010. – P. 38.

³ Global Challenges at the Intersection of Trade, Energy and the Environment, edited by Pauwelyn J. Graduate Institute for International and Development Studies. – 2010. – P. 39.

1) Энергетика бўйича янги кўп томонлама халқаро шартномани яратиш тартибга солиш предметининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда бир қатор махсус қоидаларни ўз ичига олади (масалан, ЖСТнинг қишлоқ хўжалиги, тўқимачилик ва кийим-кечак бўйича ЖСТ битимлари ва бошқалар), шуни ёдда тутиш керакки, агар ЖСТга аъзо бўлган баъзи давлатлар шартнома лойиҳасини яратиш бўйича музокараларда қатнашмасалар ҳам, улар бошқа аъзолар билан бир хил ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўладилар.

2) ЖСТнинг амалдаги келишувларига ўзгартиришлар киритиш муқобил вариант сифатида кўриб чиқилмоқда. Бу ЖСТни ташкил этиш тўғрисидаги Марокаш битимининг 10-моддаси қоидаларини ҳисобга олиши керак.

3) ЖСТ келишувларига ўзгартиришлар киритишнинг қийин процедурасидан қочади, бу алоҳида “шарҳлар”ни яратишдир. Бошқача қилиб айтганда, бу ЖСТнинг консенсус асосида қабул қилинган қарори бўлиб, энергетика соҳасида ЖСТ қоидаларини қўллашни талқин қилиш воситасидир.

Бизнинг фикримизча, энергетика соҳасидаги халқаро ҳуқуқий муносабатларнинг асосий тамойиллари ва асосларини белгиловчи умумий характердаги халқаро-ҳуқуқий ҳужжатни ишлаб чиқиш зарур. Принципларнинг қуйидаги таснифини келтириш мумкин:

1. Халқаро ҳуқуқ тамойиллари билан боғлиқ бўлган умумий тамойиллар:

а) давлатларнинг ўз ҳудудидаги табиий ресурслар устидан суверенитети принципи;
б) халқаро энергетика хавфсизлиги ва самарадорлигини таъминлаш учун халқаро ҳуқуқ субъектларининг ҳамкорлиги тамойили.

2. Халқаро энергетика хавфсизлигини таъминлашга доир тамойиллар:

а) ресурслардан фойдаланишнинг оқилоналиги ва энергия самарадорлиги принципи;
б) Атроф муҳитни муҳофаза қилиш тамойили;
с) Халқаро энергетика муносабатларини амалга оширишда шаффофлик ва ошкоралик тамойили.

3. Энергетика соҳасида инвестиция ва савдо фаолияти билан боғлиқ тамойиллар:

а) энергия ресурсларини ташишда транзит эркинлиги тамойили;
б) тенг ҳуқуқлилиқ тамойили;
с) Инвестициялар ва эркин савдо учун энг кўп қулайлик яратиш принципи.

Тамойилларнинг ушбу таснифга биноан, ресурс салоҳиятига, экспортёр ҳамда импортёрларга энергия ташувчиларга, шу жумладан кувур транспорти ва инфратузилмасига таъсир қилувчи барча жиҳатлар очиб берилди.

Шу билан бирга, энергия ресурсларининг ўзига хос хусусиятларини (уларнинг жисмоний шакли ва сиёсий жиҳати), шунингдек, ушбу хусусиятлардан келиб чиқадиган энергетика соҳасидаги савдони тартибга солишда ҳал этилмаган муаммолар мажмуини ҳисобга олиш керак. ЖСТ томонидан ўрнатилган халқаро-ҳуқуқий режимдан ташқари, шуни ҳам ёдда тутиш керакки, Энергетика Хартияси шартномаси ҳозирги вақтда халқаро савдо, транзит, инвестиция фаолияти ва манфаатларини ҳимоя қилиш механизмини аниқ тартибга солувчи энергетика соҳасидаги ягона универсал кўп томонлама халқаро шартномадир. Бинобарин, жаҳон энергетика бозорини ҳуқуқий тартибга солиш анчайин тарқоқ бўлиб, халқаро энергетика муносабатларининг қоида ва тамойилларини ягона шаклга келтириш зарурияти юзага келмоқда.

Энергетика муносабатларига таъсир кўрсатадиган глобал энергетика бозоридаги муҳим

иштирокчилар халқаро ташкилотлардир. Бугун энергия хавфсизлигини таъминлашга қаратилган бир қатор ташкилотлар мавжуд. Бирок, фақатгина муайян гуруҳлар манфаатларини илгари суришга уринадиган бу ташкилотлар баъзан жаҳон энергетика бозорида кескин вазият яратишга ва унинг беқарорлашишига сабаб бўлмоқда.

1960 йилда ташкил топган бу соҳадаги биринчи институтлардан бири – нефть экспорт қилувчи давлатлар ташкилоти (ОПЕС) – бюджети нефть маҳсулотлари экспортига боғлиқ бўлган мамлакатларни бирлаштирувчи ҳукуматлараро картел. Ташкилотнинг мақсади – энергетика сиёсатини мувофиқлаштириш, нефть қазиб чиқариш ҳажмини тартибга солиш, жаҳон нархларининг барқарорлигини таъминлаш усулларини ишлаб чиқиш каби функцияларни бажариб, аъзо-давлатларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш.

1961 йилда Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти (ОЕСД)¹ ташкил этилди, у ўз аъзо-давлатларининг иқтисод соҳасида барқарор иқтисодий ўсишга эришиш йўлидаги сиёсатини мувофиқлаштиради. Бугунги кунда ташкилот мамлакатлари жаҳон иқтисодиётида марказий ўринни эгаллаб, жаҳон сиёсий жараёнига катта таъсир кўрсатмоқда. Ташкилот ҳузурида ядро энергияси ва ядровий хавфсизлик ишларини ривожлантириш билан шуғулланувчи Атом энергияси бўйича агентлик (НЕА)² фаолият юритади. 1973 йилда Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти қошида эмбаргога жавобан ОПЕКга қарама-қарши ўлароқ Халқаро Энергия Агентлиги (ИЕА)³ ташкил этилган. Ташкилотнинг асосий мақсади импорт қилувчи мамлакатларнинг коллектив энергия хавфсизлигини таъминлаш эди. Агентлик жаҳон нефть бозорининг ҳолатини таҳлил қилади, энергетика ресурсларини етказиб беришдаги узилишларни бартараф этиш йўлларини ишлаб чиқади, аъзо мамлакатларга тавсиялар беради, уларга 90 кунлик захира сақлаш мажбуриятини юклайди, қайта тикланадиган энергия манбаларини ривожлантиришга ёрдам беради.

Ушбу икки ташкилот энергия хавфсизлигини таъминлаш муаммосига биполярли ёндашиш билан тавсифланадиган глобал энергия тизимининг асосини ташкил этади, бу ҳам импортёрлар, ҳам экспортёрларнинг гуруҳ манфаатларини таъминлашга қаратилган. Бирок, жаҳон иқтисодиёти ва сиёсатидаги глобал тенденциялар глобал энергия хавфсизлигига хавф туғдиради ва уларни бартараф этиш учун биргаликда ҳаракат қилишни, жаҳон энергетика институтларини янада ривожлантириш, уларнинг функция ва ваколат доираларини кенгайтиришни тақозо қилади.

Бугунги кунда турли давлатлар гуруҳларининг қарама-қарши манфаатларига жавоб бера оладиган ягона механизмни яратишга уринишлар давом этмоқда. Шундай қилиб, 1991 йилда таъсис этилган Халқаро энергетика форумининг (IEF) асосий вазифаси импортёрлар ва энергия экспортёрлари ўртасида мулоқотни таъминлашдан иборат.

Шунингдек, 1991 йилда ўзаро манфаатли энергетика соҳасидаги ҳамкорликни ривожлантиришнинг ягона механизмини яратиш мақсадида Европа энергетика Хартияси ишлаб чиқилди. Кейинчалик 1994 йилда Хартия Шартномаси имзоланди, бу эса барча

¹ Қаранг: Official Site The Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). URL: <http://www.oecd.org>

² Қаранг: Official Site The Nuclear Energy Agency (NEA). URL: <http://www.oecd-nea.org>

³ Қаранг: Official Site The International Energy Agency (IEA). URL: <http://www.iea.org>

иштирокчи мамлакатлар учун мажбурий бўлган ягона қоидалар билан энергетика соҳасидаги ҳамкорликнинг ҳуқуқий асосига айланди.

2001 йилда Газ экспорт қилувчи давлатлар форуми (GECF)¹ ташкил этилди. Бироқ, у ОПЕК каби фақат етказиб берувчи давлатлар гуруҳи манфаатларини ифодалайди.

Замонавий сиёсий жараённинг яна бир хусусияти – умумий институтлар негизда коллектив энергия хавфсизлигининг регионал тизимларини яратиш тенденциясини ифодалайди. Масалан, бундай ташкилотлар Осиё-Тинч океани иқтисодий ҳамкорлик (PECF) ҳукуматлараро форуми, Шанхай ҳамкорлик ташкилоти ва бошқалардир.

Халқаро ташкилотларнинг кенг қамровли фаолиятига қарамай, бугунги кунга қадар энергетика бозоридаги барча иштирокчиларнинг манфаатларини тартибга соладиган самарали фаолият кўрсатадиган халқаро ташкилот мавжуд эмас. Масалан, Энергетика барқарорлиги кенгаши ёки мавжуд институтлар ўртасида мустаҳкам алоқани ўрнатиш ёки умумий энергетика қонунчилиги ва энергия хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги ихтисослашган муассасалар, тузилмалар яратиш каби ишларни амалга ошириш зарур, деб ҳисоблаймиз.

Шундай қилиб, бугунги кунда халқаро энергетика хавфсизлигининг мавжуд тизими муайян тузатишларни талаб қилиши барчага аён. Дунёда бундай янги энергия тартиботини яратиш барча бозор иштирокчилари ўртасида манфаатлар мувозанатини талаб қилади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, бугунги кунда минтақалар ва бутун дунёда кучлар мувозанатини ўзгартириш, ўзаро муносабатларда таъсир доираларини қайта тақсимлаш, ресурсларга бой ҳудудлар ва транспорт йўналишлари учун кураш олиб борадиган энергетика муносабатларининг фаол иштирокчилари кенгайиб бормоқда.

1. Энергия ресурсларининг ўзига хос хусусиятларини (уларнинг жисмоний шакли ва сиёсий жиҳати), шунингдек, ушбу хусусиятлардан келиб чиқадиган энергетика соҳасидаги савдони тартибга солишда ҳал этилмаган муаммолар мажмуини ҳисобга олиш керак.

2. Жаҳон энергетика бозорини ҳуқуқий тартибга солиш анчайин тарқоқ бўлиб, халқаро энергетика муносабатларининг қоида ва тамойилларини ягона шаклга келтириш зарурати юзага келмоқда.

3. Халқаро энергетика муносабатларининг ҳолати асосан давлатларнинг геосиёсий манфаатлари ва ўзига хос хусусиятларига боғлиқ бўлган миллий энергетика стратегиясига боғлиқ бўлиб қолмоқда.

4. Халқаро энергетика муносабатларидаги барча иштирокчилар позицияларининг номуносивлиги энергетика хавфсизлигини таъминлаш борасидаги муаммоларни юзага келтиради. Бугунги кунда энергетика соҳаси манфаатлар тўқнашуви ва ресурслар учун кескин кураш майдонига айланди.

¹ Қаранг: Official Site. The Gas Exporting Countries Forum, GECF. URL: <http://www.gecf.org>.